

前題:從自由落體的不合理性啟發出引力生成原因及重量的本質，並激發出引力的本質空引定律之世紀之謎。主題:世紀之謎引力及重量的本質，引力的本質是空引定律之終極定律也是鐵的定律，空引定律分成兩大部份一、自由落體現象的解釋二、力引生成的原因。自由落體現象的解釋又分五大要素其中 124 都是定律，1'萬有引力 2'力引強度是相同 3'虛構力引條數的概念及抗相互吸引力 4'萬物無重量 5'萬物是漂浮在宇宙空間，力引生成原因是空洞擴張作用力，粒筋反空洞擴張作用力。從自由落體可以看出鐵球羽毛掉落於地表屬於 1'萬有引力已經被牛頓提前發表，同時落下屬於 2'為何力引強度是相同這就牽涉到力引生成原因，眾所周知萬物是由不可再分割的基本粒子所組成力引到底是什麼它是如何運作及如何生成，它是由(壹)空洞(貳)基本粒子(參)軟性(肆)筋性及韌性所組成而軟性及筋性是力引生成原因的核心，軟性?沒錯基本粒子就是軟性的而不是硬的世界上有沒有什麼東西可以模擬基本粒子是軟性並代表它'有'就是一滴水珠，當一滴不規則的水珠或基本粒子會被空洞所擴張，並不是空洞在膨脹擴張而是水珠及粒子會被空洞拉扯竟而使之往四面八方擴張形成一顆真圓的圓球體，那粒子要有多軟才會被空洞所擴張要像水這樣軟，如果像果凍軟中帶硬就不會被空洞所擴張也就不會產生力引，那為何空洞加軟性粒子再加上筋性就會產生力引前面所述當一滴不規則水珠或基本粒子會被空洞所擴張，當空洞施於粒子產生擴張這是個作用力就是空洞擴張作用力，軟性的基本粒子據有筋性會因為空洞施於粒子產生擴張這個作用力而得到一個反作用力以對抗擴張作用力，粒子得到反作用力會因力洩不掉而產生引就是粒筋反空洞擴張作用力，這就是力引強度的來源所有粒子都會產生相同力引強度，這個洩不掉的力產生引會往粒子球心集中才會有力引往地球的球心集中地心力引，反作用力產生的力引使得粒子整個球體因力洩不掉而產生引是先有力後有引所以應該講萬有力引而不是萬有引力，是先有洩不掉的力而產生引，而不是因相互吸引而產生力，粒子如果不帶有筋性粒子將會被空洞拉扯擴張至暴漲而灰飛煙滅，帶筋性粒子可比喻一條橡皮筋用兩手將其拉開手是作用力拉開後會得到橡皮筋的反作用力這個力會往橡皮筋中心集中，不帶筋性粒子比喻口吹氣球當這顆氣球不帶筋性將會被吹到爆掉，然而自然界卻沒有那個義務去設定水珠及粒子在擴張成圓球體後就停止，而不會一直擴張直到暴漲而煙滅所以基本粒子一定是軟性並帶有筋性，看到這相信各位應該會明白力引為什麼只有單向吸引力而沒有排斥力，其實它就是作用力與反作用力也就是說它是個很普通很普通的力比如丟出一顆石頭等...你有看過丟出一顆石頭這顆石頭還沒有撞到牆壁中途就被排斥力給反彈回來嗎?如何證明力洩不掉會產生引，製造反作用力讓力洩不掉觀察會不會產生相互吸引的人工力引，前述相同力引強度可比喻一條電線割開裏面有十條細銅線將其個別插入十個插座每一條都會得到 110 伏特電壓，將其拉出捆成一條再插入一只插座所得電壓還是 110 伏特電壓並不會變成 1100 伏特，因此分解及組合並不會改變其電壓的形式，上面這幾個比喻很重要可解釋鐵球及羽毛為什麼會因不同重量而同時落下後面會用到，如何證明力引強度是相同可將羽毛送上月球鐵球留在地球的真空環境，將羽毛升離月表鐵球升離地表高度要相

同觀察其掉落月表及地表的速度及時間差，來證明牛頓的質量越大力引越強，還是力引強度是相同，因鐵球和地球質量比羽毛和月球質量要大(質量指的是體積不是重量)如果牛頓是對的那鐵球掉落的時間會比羽毛短速度會更快，如果兩者掉落時間速度是一樣那牛頓是錯的(物體的引力和質量成正比)而是力引強度是相同(物體的力引不因質量的大小而有所變化因強度不變)。軟性及筋性是力引生成原因的核心，那麼力引條數概念就是自由落體現象解釋的核心，也是整個空引定律核心中的核心，沒有這個概念整個定律將無從建立，虛構力引條數的概念其實就是抗相互吸引力直接用抗相互吸引力去解釋各位會無法理解我也不知如何下筆，雖然腦子清楚但我無法把它轉成文字，說是虛構也不是它是我年輕時苦思鐵球重於羽毛為什麼會同時落下!重量呢?跑去那，讓我理解萬物無重量第一個浮上腦海就是力引條數才有後來整個空引定律架構，萬物為什麼會沒有重量呢?因為強度和重量不可混為一談強度是空引定律力引生成原因其中之一而重量是人的一種感覺並不能相提並論，也就是說鐵球羽毛在掉落過程直到同時落地(強度)及(重量)必須分開或者拆解成二部分來思考，第(一)部分同時落下屬於(強度)掉落;直到落於地表手不能碰觸鐵球羽毛腦海不能有重量二字的想法，記住這部分講的是只能有強度而不能有重量，前述比喻電線分解及組合並不會改變其電壓的形式，同理鐵球羽毛也是基本粒子所組成因每顆粒子在空洞產生的力引強度是相同，不管分解鐵球羽毛或組合都不會改變其力引強度形式所以才會同時落下，宇宙自然法則只有設定兩顆粒子產生相互吸引力而黏在一起，並沒有設定讓兩顆粒子產生抗相互吸引力以對抗粒子之間的相互吸引力，也就是說有一顆 20 公斤石頭落在或黏於地表這是自然法則給予它們之間相互吸引的權力，自然法則並沒有設定或給予你們人類用手將這顆石頭提起而讓石頭及地表形成抗相互吸引力以對抗石頭及地表的相互吸引力，所以月表及火星上石頭只有相互吸引力並沒有抗相互吸引力，唯獨地球這個星球有了感官知覺使的我們將石頭提起產生重量這個錯覺，這部分是說掉落過程只能有力引強度不能摻雜重量在裏面不然就會產生鐵球比羽毛重卻是相同落下的矛盾。第(二)部分人為因素(重量)將鐵球羽毛用手往上提起是違反自然法則，屬於空引定律第一、3'及 4'假設鐵球是由一萬顆基本粒子組成羽毛是一百顆組成放在地表拿起鐵球粒子及羽毛粒子各十顆向上提起，兩者產生的抗相互吸引力是一樣所以你會感覺一樣重，再增加鐵球粒子至一萬顆羽毛粒子一百顆就會感到鐵球粒子的抗相互吸引力比羽毛粒子還要大就會感到吃力很重，不然我用力引條數來取代抗相互吸引力，假設鐵球羽毛的每一顆粒子都有一條橡皮筋繫於地表以模擬力引的作用，當向上拉起這一萬條橡皮筋的數量就會比羽毛的一百條感到非常吃力很重，這根本不是重量是手在對抗一萬條橡皮筋的抗拉力這是我理解萬物無重量第一個浮上腦海就是力引條數，再舉一範例把桌子分成左右兩邊左邊繫上一百條橡皮筋右邊只繫上一條把橡皮筋設定每條都是一磅拉力的強度，左右手同時將一百條及一條往上拉至同一高度左手將承受一百磅抗拉力右手只有一磅，回放時因強度相同會同時彈回桌面，所以橡皮筋數量越多或鐵球羽毛粒子數量的增減都會使你感到抗拉力及抗相互吸引力就越大而感到鐵

球比羽毛重，這是假重量人為因素創造出來的假重量，如果硬要說成是重量那重量本質的來源就是物體對地表的抗相互吸引力而不是來自力引強度，感官知覺的人類為了把這種吃力的現象表達出來就創造出重量二字以解釋這種現象，在亞里氏多得提出重的物體比輕的物體會以更快速度落予地表重量已經流傳兩千多年而生植人心，直到伽俐略比薩斜塔二顆鐵球打破迷思同時也讓自由落體現象產生矛盾，物理學有好幾個謎團其中之一質量為什麼會產生力引是如何產生，其二物體為什麼會有重量；重量的本質是什麼，如果宇宙自然法則真的存在重量那麼理論物理學不僅要找出物體為什麼會產生重量還要找出所有能夠製造出讓你感到吃力現象的重量的本質，那麼重量本質根本就找不完，物體是抗相互吸引力橡皮筋是抗之間拉力彈簧是抗之間彈力這三者只要產生出讓你感到吃力現象就可以定義為重量是這樣子嗎？總結(一)鐵球羽毛都是由粒子組成受到力引生成原因的條件一樣產生相同力引強度不因分解或組合改變其強度形式才會相同落下(二)當手部觸感去碰觸鐵球羽毛粒子將它往上提起時會隨粒子數量增加或減少產生嚴重吃力感或微吃力感，這根本不是重量是人為創造出來的假重量，簡單講就是基本粒子數量的增減決定兩者物體之間抗相互吸引力的大小強度不變及基本粒子數量的增減決定一個物體力引範圍的大小強度不變，要對付抗相互吸引力的大小就只有這個力要大過那個力，比如一條橡皮筋你拉的動螞蟻卻拉不動一百條你拉不動怪手卻拉的動一千條怪手拉不動火箭卻拉的動。萬物既然是沒有重量就屬於空引定律一、5'古代地平說當時的物理學家為什麼不參考月球是圓的而來理解地球也是圓的因為被社會認知所蒙蔽，現今萬物有重量為什麼不參考月球是漂浮而來理解萬物也是漂浮因為被重量認知所蒙蔽，地平反面是地圓太陽繞地球反面是地球繞太陽轉的日星說及地圓說，再當時是妖言惑眾前者成為禁書後者當場被燒死幾百年後成為真理的先知，現今我提出重量反面是無重量不為現今所接受不致於慘被燒死但在幾百年後會成為真理，地平變地圓太陽繞地繞有重變無重都是物理史的突破，既然是漂浮為什麼地球上的事務火星上的探測車月球阿姆斯壯登陸艇會被死死釘在星球表面而無法漂浮於星球表面之上的空間，就是這個力引產生相互吸引如能除去這個力引粒子將會漂浮於地表之上物體是由粒子組成同理，因為兩者吸引力有一方被破壞而無法讓兩者之間產生吸引要件這就是科學家一直在尋找的反重力，萬物根本就沒有重量那來重力更別說是反重力。所以眼睛看到一條直線就把地球當作平的，看到太陽東起西落就認定太陽繞地球，看到西瓜皮是綠色就認為西瓜肉也是綠色，當手提東西感到吃力就把它當成是重量，一個視覺一個是感覺竟蒙蔽我們對宇宙自然法則的認知，竟而失去追求自然法則的真理及意義，有力引就不能有重量有重量就不能有力引兩者同時存在會產生視覺及觸覺的相互矛盾，力引不會產生重量但抗相互吸引力卻會產生假重量。作者.蔡宗和.摘要:

物理就是物的基本原理,必須建立在自然現象的發生,例如:閃電及鳥的飛行,造就科學進步造福人類,而自由落體現象的矛盾也是自然現象,由此可解開引力之謎,但廣義相對論重力將時空壓彎並沒有自然現象發生,鳥飛行及閃電視覺看的見,時

空彎曲卻看不見,這說明宇宙創造者,創造自然現像法則,並沒有創造時空彎曲這種現象,相反愛因斯坦卻自己扮演創造者,創造這個自然物理現象,我們只能解開宇宙創造者的謎團,但我們不能扮演創造者,創造自然法則現象,否則會產生更多謎題